

ПРОБИОТИКИ *LACTOBACILLUS* КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ И СОПУТСТВУЮЩИХ ОСЛОЖНЕНИЯХ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА И АСТМЫ

¹Абдуллаева Д.А., ²Маннанов А.М.

ТашПМИ, кафедра Дерматологии и Венерологии, Детской дерматологии и венерологии и СПИДА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184231>

Аннотация. Атопический дерматит (АД) — это хроническое воспалительное кожное заболевание, которое часто сопровождается аллергическим ринитом (АР) и астмой. Эти состояния связаны общими иммунными механизмами, такими как дисбаланс клеток Th1/Th2 и микробная дисбиоз. Традиционные методы лечения АД часто имеют ограничения из-за побочных эффектов или недостаточной эффективности, что привело к изучению альтернативных подходов, включая пробиотики. Виды *Lactobacillus* демонстрируют потенциал в модуляции иммунных ответов и улучшении здоровья кишечника, что может способствовать лечению и профилактике АД и связанных с ним аллергических осложнений. В данном обзоре представлена роль *Lactobacillus* в управлении АД, с акцентом на специфические штаммы, их механизмы действия и потенциальное применение как однокомпонентных, так и многокомпонентных пробиотиков. Хотя предварительные результаты многообещающие, необходимы дальнейшие исследования для разработки стандартизированных терапевтических подходов для различных категорий пациентов.

Ключевые слова: атопический дерматит. пробиотики. аллергический ринит, астма.

Annotatsiya. Atopik dermatit (AD) — bu ko‘pincha allergik rinit (AR) va astma bilan kuzatiladigan surunkali yallig‘lanishli teri kasalligi. Bu holatlar Th1/Th2 hujayralarining muvozanatsizligi va mikroba disbiozi kabi umumiy immun mexanizmlar bilan bog‘liq. AD uchun an‘anaviy davolash usullari ko‘pincha nojo‘ya ta‘sirilar yoki yetarli samaradorlik yetishmasligi sababli cheklovlarga ega bo‘lib, probiotiklarni o‘z ichiga olgan muqobil yondashuvlarni o‘rganishga olib kelmoqda. *Lactobacillus* turlari immun javoblarni modulyatsiya qilish va ichak sog‘lig‘ini yaxshilashda potentsial ko‘rsatmoqda, bu esa AD va unga aloqador allergik asoratlarni davolash va oldini olishga yordam berishi mumkin. Ushbu sharhda *Lactobacillus* ning AD boshqaruvidagi roli, muayyan shtammlar, ularning ta‘sir mexanizmlari va yakkakomponentli hamda ko‘p komponentli probiotiklar qo‘llanilishi bo‘yicha tavsif keltiriladi. Dastlabki natijalar umidbaxsh bo‘lsa-da, turli xil bemorlar uchun standartlashtirilgan terapevtik yondashuvlarni ishlab chiqish uchun qo‘shimcha tadqiqotlar zarur.

Kalit so‘zlar: atopik dermatit, probiotiklar, allergik rinit, astma.

Abstract. Atopic dermatitis (AD) is a chronic inflammatory skin disease that is often accompanied by allergic rhinitis (AR) and asthma. These conditions are linked by common immune mechanisms, such as Th1/Th2 cell imbalance and microbial dysbiosis. Traditional treatments for AD often have limitations due to side effects or insufficient efficacy, leading to the exploration of alternative approaches, including probiotics. *Lactobacillus* species show potential in modulating immune responses and improving gut health, which may aid in the treatment and prevention of AD and related allergic complications. This review highlights the role of

Lactobacillus in managing AD, with a focus on specific strains, their mechanisms of action, and potential applications of both single-strain and multi-strain probiotics. While preliminary findings are promising, further research is needed to develop standardized therapeutic approaches for various patient groups.

Keywords: atopic dermatitis, probiotics, allergic rhinitis, asthma.

Введение

Атопический дерматит (АД) — это распространенное хроническое воспалительное кожное заболевание, которое часто сопровождается аллергическим ринитом (АР) и астмой[19,30]. Эти состояния объединяет общая иммунная дисрегуляция, особенно связанная с дисбалансом между Т-хелперами первого типа (Th1) и второго типа (Th2). Несмотря на то что АД, АР и астма являются разными заболеваниями, их частое сосуществование указывает на наличие общих патогенетических механизмов[16,18]. Концепция «один дыхательный путь — одно заболевание» предполагает, что воздействие на единый патогенетический путь может помочь в управлении множественными аллергическими состояниями. Пробиотики, особенно те, которые относятся к роду *Lactobacillus*, привлекают внимание за их роль в модуляции иммунных ответов и восстановлении микробного баланса, что может представлять собой перспективный терапевтический подход при АД и сопутствующих аллергических заболеваниях[27,28].

Исследования показывают, что микробиота кишечника играет ключевую роль в регуляции системного воспаления, подчеркивая важность осей «кишечник-кожа» и «кишечник-легкие» в патогенезе АД и его осложнений. Дисбиоз кишечной микрофлоры может усугублять аллергические состояния, нарушая иммунный гомеостаз[17,24]. У пациентов с АД, АР и астмой часто наблюдается снижение микробного разнообразия, что ведет к дисфункции иммунной системы и повышенной чувствительности к внешним раздражителям.

Патофизиология атопического дерматита и связанных осложнений

Патофизиология атопического дерматита, а также часто сопутствующих аллергического ринита и астмы включает сложное взаимодействие генетических, иммунных и внешних факторов, которые приводят к хроническому воспалению и дисфункции тканей. Эти состояния объединяют общие иммунные механизмы, в частности дисбаланс между клетками Th1 и Th2. Ниже представлено подробное описание патофизиологических механизмов АД и связанных осложнений[14,20,21].

Атопический дерматит (АД) часто ассоциируется с мутациями в гене *filaggrin* (FLG), который играет ключевую роль в поддержании кожного барьера. Белок филлагрин способствует формированию внешнего слоя кожи (рогового слоя), который защищает от аллергенов и патогенов[13,15,24]. Мутации в гене FLG могут привести к нарушению барьерной функции кожи, что позволяет аллергенам, раздражителям и патогенам легче проникать в кожу. Повышенная проницаемость эпидермиса вызывает воспалительный ответ, поддерживающий симптомы АД, такие как зуд, эритема и лихенификация (утолщение кожи)[26,12].

Повышенный риск инфекций: Нарушение кожного барьера способствует колонизации *Staphylococcus aureus*, обнаруживаемой на коже 90% пациентов с АД. Эта бактерия выделяет токсины, которые действуют как суперантигены, вызывая воспаление кожи, что усугубляет барьерные нарушения и поддерживает воспаление.

Иммунная дисрегуляция и её роль в АД, АР и астме[22,23].

Ключевой особенностью АД и сопутствующих аллергического ринита и астмы является дисбаланс иммунной системы, особенно связанный с преобладанием Th2-клеток. На ранних стадиях АД наблюдается доминирование клеток Th2, что стимулирует выработку цитокинов, таких как интерлейкин-4 (IL-4), интерлейкин-13 (IL-13) и интерлейкин-5 (IL-5), играющих ключевую роль в аллергическом воспалении. IL-4 и IL-13 стимулируют выработку иммуноглобулина E (IgE) В-клетками, который сенсибилизирует тучные клетки и базофилы[11]. При повторном воздействии аллергенов эти клетки выделяют гистамин и другие медиаторы воспаления, вызывая зуд и воспаление, характерные для АД, а также ринорею и обструкцию дыхательных путей при сопутствующих АР и астме. IL-5 стимулирует дифференцировку и активацию эозинофилов, что приводит к повреждению тканей и воспалению в коже, дыхательных путях и слизистой носа, усугубляя симптомы АД, АР и астмы.

Эти иммунные нарушения играют ключевую роль в развитии хронического воспаления и являются основой патогенеза АД, а также осложнений, таких как АР и астма, которые часто сопровождают это заболевание[7,9].

Дисфункция барьера и роль пробиотиков в восстановлении микробного баланса

Нарушение барьерной функции является общим признаком АД, АР и астмы. В АД нарушение кожного барьера позволяет аллергенам и патогенам проникать в кожу, вызывая воспалительный ответ. В АР и астме аналогично нарушены эпителиальные барьеры, что делает слизистые оболочки более восприимчивыми к аллергенам и раздражителям. Это взаимодействие еще больше усугубляется дисбиозом — нарушением микробиоты, который характерен как для кожи, так и для кишечника у пациентов с АД.

Пробиотики, особенно виды *Lactobacillus*, показали эффективность в восстановлении микробного баланса, улучшении барьерных функций и снижении системного воспаления, что позволяет использовать их как потенциальный метод для поддержания барьерных функций и снижения воспаления.

Пробиотики и их влияние на иммунную систему при АД и его осложнениях

Некоторые штаммы *Lactobacillus* демонстрируют положительное влияние на иммунную систему[18,4] и обладают потенциалом для лечения АД и сопутствующих заболеваний, таких как АР и астма:

Lactobacillus rhamnosus уменьшает частоту и тяжесть АД, помогая восстановить баланс Th1/Th2 и снижая уровни сывороточного IgE.

Lactobacillus reuteri показал многообещающие результаты в улучшении симптомов АД за счет модуляции кишечной микробиоты и регуляции воспаления, вызванного Th2[6,10].

Lactobacillus salivarius был исследован как у детей, так и у взрослых, демонстрируя значительное снижение SCORAD-баллов и улучшение качества жизни, а штамм LSO1 способствует выработке регуляторных Т-клеток и помогает восстановить баланс Th1 и Th2.

Многокомпонентные пробиотики, состоящие из нескольких видов *Lactobacillus* и *Bifidobacterium*, также показали положительные результаты, снижая частоту АД у младенцев и улучшая клинические исходы у взрослых.

Преимущества и недостатки многокомпонентных пробиотиков

Хотя многокомпонентные пробиотики способны воздействовать на несколько иммунных путей одновременно, их эффективность может варьироваться в зависимости от

конкретных штаммов и состава[2,3]. Важно подбирать штаммы, которые дополняют друг друга и совместно работают на улучшение клинических результатов.

Ограничения и перспективы исследований пробиотиков

Несмотря на многообещающий потенциал пробиотиков в управлении АД и его осложнениями, такими как АР и астма, существуют определенные ограничения, требующие внимания:

Штамм-специфичность: Эффективность пробиотиков во многом зависит от конкретного штамма. Не все штаммы *Lactobacillus* одинаково эффективны в лечении аллергических заболеваний[1,5]. Необходимы дальнейшие исследования для определения наиболее эффективных штаммов, чтобы стандартизировать состав пробиотических продуктов для специфических состояний.

Разнообразие результатов исследований: Из-за различий в дизайне исследований, характеристиках популяций и составах пробиотиков результаты клинических испытаний остаются неоднозначными[8]. Необходимы крупномасштабные и хорошо контролируемые исследования, чтобы подтвердить терапевтический потенциал пробиотиков в управлении аллергическими заболеваниями у различных групп населения[29].

Долгосрочные эффекты: Хотя пробиотики показали краткосрочные преимущества в улучшении симптомов аллергии, их долгосрочные эффекты все еще не до конца изучены[31,32]. Будущие исследования должны сосредоточиться на устойчивости пробиотической терапии и ее влиянии на прогрессирование заболеваний с течением времени[22,23,14].

Заключение

Пробиотики, особенно штаммы рода *Lactobacillus*, представляют собой перспективный терапевтический подход для управления атопическим дерматитом и связанными с ним осложнениями, такими как аллергический ринит и астма. Благодаря способности модулировать микробиоту кишечника и восстанавливать иммунный гомеостаз, пробиотики предлагают безопасную и эффективную альтернативу или дополнение к традиционным методам лечения. Однако для широкого применения необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить наиболее эффективные штаммы, стандартизировать состав пробиотических продуктов и понять долгосрочные эффекты пробиотической терапии.

С дальнейшим развитием исследований пробиотики могут изменить подход к управлению атопическим дерматитом и его осложнениями, предоставив естественный и хорошо переносимый способ улучшения клинических исходов для пациентов, страдающих этими заболеваниями.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Anagnostou K. Anaphylaxis in Children: Epidemiology, Risk Factors and Management. *Curr Pediatr Rev.* 2018;14(3):180-186. [[PubMed](#)]
2. Atopic dermatitis in diverse racial and ethnic groups-variations in epidemiology, genetics, clinical presentation and treatment. Kaufman BP, Guttman-Yassky E, Alexis AF. *Exp Dermatol.* 2018;27:340–357. doi: 10.1111/exd.13514. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
3. Atopic dermatitis. Langan SM, Irvine AD, Weidinger S. *Lancet.* 2020;396:345–360. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31286-1. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

4. Biologics for atopic diseases: indication, side effect management, and new developments. Jappe U, Beckert H, Bergmann KC, et al. *Allergol Select.* 2021;5:1–25. doi: 10.5414/ALX02197E. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
5. Comprehensive analysis of the gene encoding filaggrin uncovers prevalent and rare mutations in ichthyosis vulgaris and atopic eczema. Sandilands A, Terron-Kwiatkowski A, Hull PR, et al. *Nat Genet.* 2007;39:650–654. doi: 10.1038/ng2020. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
6. Decker WW, Campbell RL, Manivannan V, Luke A, St Sauver JL, Weaver A, Bellolio MF, Bergstralh EJ, Stead LG, Li JT. The etiology and incidence of anaphylaxis in Rochester, Minnesota: a report from the Rochester Epidemiology Project. *J Allergy Clin Immunol.* 2008 Dec;122(6):1161-5. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)]
7. Ecological role of lactobacilli in the gastrointestinal tract: implications for fundamental and biomedical research. Walter J. *Appl Environ Microbiol.* 2008;74:4985–4996. doi: 10.1128/AEM.00753-08. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
8. Eczema types: atopic dermatitis diagnosis and treatment. [Jan; 2023]. 2023. <https://www.aad.org/public/diseases/eczema/types/atopic-dermatitis/treatment> <https://www.aad.org/public/diseases/eczema/types/atopic-dermatitis/treatment>
9. Eczema types: atopic dermatitis overview. [Jan; 2023]. 2014. <https://www.aad.org/public/diseases/eczema/types/atopic-dermatitis> <https://www.aad.org/public/diseases/eczema/types/atopic-dermatitis>
10. Fischer D, Vander Leek TK, Ellis AK, Kim H. Anaphylaxis. *Allergy Asthma Clin Immunol.* 2018;14(Suppl 2):54. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)]
11. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 3. Management and treatment with phototherapy and systemic agents. Sidbury R, Davis DM, Cohen DE, et al. *J Am Acad Dermatol.* 2014;71:327–349. doi: 10.1016/j.jaad.2014.03.030. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
12. Justiz Vaillant AA, Vashisht R, Zito PM. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): May 29, 2023. Immediate Hypersensitivity Reactions (Archived) [[PubMed](#)]
13. Klimek L, Sperl A, Worm M, Ring J. [Anaphylaxis - Causes, therapy and prevention]. *MMW Fortschr Med.* 2017 Nov;159(Suppl 3):76-84. [[PubMed](#)]
14. Klimek L, Wollenberg B, Guntinas-Lichius O, Pfaar O, Koennecke M. [Reasons for the development of allergies in children]. *HNO.* 2019 Feb;67(2):90-97. [[PubMed](#)]
15. Lactic acid bacteria as probiotics. Ljungh A, Wadström T. <https://www.caister.com/backlist/ciim/v/v7/10.pdf>. *Curr Issues Intest Microbiol.* 2006;7:73–89. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
16. Le M, Gabrielli S, Clarke A, Eisman H, Morris J, Gravel J, Chan ES, Lim R, O'Keefe A, Shand G, Ben-Shoshan M. Emergency Management of Anaphylaxis Due to an Unknown Trigger: An 8-Year Follow-Up Study in Canada. *J Allergy Clin Immunol Pract.* 2019 Apr;7(4):1166-1173.e1. [[PubMed](#)]
17. Lieberman P, Camargo CA, Bohlke K, Jick H, Miller RL, Sheikh A, Simons FE. Epidemiology of anaphylaxis: findings of the American College of Allergy, Asthma and Immunology Epidemiology of Anaphylaxis Working Group. *Ann Allergy Asthma Immunol.* 2006 Nov;97(5):596-602. [[PubMed](#)]

18. Longitudinal atopic dermatitis control and persistence vary with timing of disease onset in children: A cohort study. Wan J, Mitra N, Hoffstad OJ, Yan AC, Margolis DJ. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0190962219307789>. *J Am Acad Dermatol.* 2019;81:1292–1299. doi: 10.1016/j.jaad.2019.05.016. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
19. Mal'tsev DV, Kazmirchuk VE, Tsarik VV. [The revised Gell and Coombs classification: a new reading of old truths in the context of immunodeficiencies theory]. *Lik Sprava.* 2012 Jan-Mar;(1-2):28-44. [PubMed]
20. Motosue MS, Bellolio MF, Van Houten HK, Shah ND, Campbell RL. Risk factors for recurrent anaphylaxis-related emergency department visits in the United States. *Ann Allergy Asthma Immunol.* 2018 Dec;121(6):717-721.e1. [PubMed]
21. Muñoz-Cano R, Pascal M, Araujo G, Goikoetxea MJ, Valero AL, Picado C, Bartra J. Mechanisms, Cofactors, and Augmenting Factors Involved in Anaphylaxis. *Front Immunol.* 2017;8:1193. [PMC free article] [PubMed]
22. Our evolving understanding of the functional role of filaggrin in atopic dermatitis. Leung DY. *J Allergy Clin Immunol.* 2009;124:494–495. doi: 10.1016/j.jaci.2009.07.041. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
23. Probiotics for the treatment or prevention of atopic dermatitis: a review of the evidence from randomized controlled trials. Betsi GI, Papadavid E, Falagas ME. *Am J Clin Dermatol.* 2008;9:93–103. doi: 10.2165/00128071-200809020-00002. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
24. Ramu S, Menzel M, Bjermer L, Andersson C, Akbarshahi H, Uller L. Allergens produce serine proteases-dependent distinct release of metabolite DAMPs in human bronchial epithelial cells. *Clin Exp Allergy.* 2018 Feb;48(2):156-166. [PubMed]
25. Report of a Joint FAO/WHO Working Group on Drafting Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food. [Jan; 2023]. 2002. <https://www.fao.org/3/a0512e/a0512e.pdf> <https://www.fao.org/3/a0512e/a0512e.pdf>
26. Risk and safety of probiotics. Doron S, Snyderman DR. *Clin Infect Dis.* 2015;60 Suppl 2:0–34. doi: 10.1093/cid/civ085. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
27. Sampson HA. Historical background, definitions and differential diagnosis. *Chem Immunol Allergy.* 2015;101:1-7. [PubMed]
28. Schatz M, Sicherer SH, Khan D, Zeiger RS. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice 2018 Highlights. *J Allergy Clin Immunol Pract.* 2019 Feb;7(2):393-411. [PubMed]
29. Tanno LK, Chalmers RJ, Calderon MA, Aymé S, Demoly P., on behalf the Joint Allergy Academies. Reaching multidisciplinary consensus on classification of anaphylaxis for the eleventh revision of the World Health Organization's (WHO) International Classification of Diseases (ICD-11). *Orphanet J Rare Dis.* 2017 Mar 16;12(1):53. [PMC free article] [PubMed]
30. The safety of probiotics. Snyderman DR. *Clin Infect Dis.* 2008;46 Suppl 2:0–11. doi: 10.1086/523331. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
31. Tralokinumab for moderate-to-severe atopic dermatitis: results from two 52-week, randomized, double-blind, multicentre, placebo-controlled phase III trials (ECZTRA 1 and ECZTRA 2) Wollenberg A, Blauvelt A, Guttman-Yassky E, et al. *Br J Dermatol.* 2021;184:437–449. doi: 10.1111/bjd.19574. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]